

DOI

УДК 332.14

Карабандин Н.Р.
студент Магистратуры
Научный руководитель: Ободец Я.В., к.э.н.
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан»

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
АГЛОМЕРАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

Аннотация: Современные вызовы социально-экономического развития России требуют особого внимания к вопросам устойчивого функционирования сельских территорий. Одним из ключевых направлений в этом плане является формирование сельских агломераций, которые способны стать драйверами роста для региональных экономик [5]. В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» особое значение приобретает анализ проблем и перспектив таких агломераций, поскольку они могут стать основой для повышения качества жизни населения и стимулирования экономической активности.

Ключевые слова: агломерации, Государственная программа, Республика Башкортостан, сельские территории, миграция, сельские агломерации, население, Агропромышленный комплекс.

Karabandin N.R.
Master's Student
Scientific Advisor: Obodec Y.V., Candidate of Economic Sciences
State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir
Academy of Public Administration and Management under the Head of the
Republic of Bashkortostan»

**PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
RURAL AGGLOMERATIONS IN THE CONTEXT OF THE
IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM «COMPREHENSIVE
DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN»**

Abstract: Modern challenges to the socio-economic development of Russia require special attention to the issues of sustainable functioning of rural areas. One of the key directions in this regard is the formation of rural agglomerations, which

can become drivers of growth for regional economies [5]. Within the framework of the implementation of the state program "Comprehensive Development of Rural Territories of the Republic of Bashkortostan," the analysis of problems and prospects of such agglomerations acquires particular significance, as they can become the foundation for improving the quality of life of the population and stimulating economic activity.

Keywords: agglomerations, State Program, Republic of Bashkortostan, rural areas, migration, rural agglomerations, population, agro-industrial complex.

Актуальность темы заключается в том, что доля сельского населения нашей республики около 42% от общей численности жителей Республики Башкортостан, что составляет почти 1,48 млн человек [5]. При этом, текущие тенденции демонстрируют негативные процессы в сельской местности: безработица на сельских территориях и как следствие, значительный отток сельского населения в города, кроме того, неполное освоение финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан». Эти проблемы подчеркивают необходимость разработки эффективных механизмов поддержки сельских территорий через создание агломераций, которые могли бы обеспечить более равномерное распределение ресурсов и возможностей между городами и сельскими районами [7].

Действующее законодательство устанавливает определенные критерии и показатели оценки реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан», некоторые из которых обобщены ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии и показатели оценки реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан»

Показатели	Критерии оценки	Целевое значение по итогам 2025 года	Фактическое значение за 6 месяцев 2024 года	Источник данных
1	2	3	4	5
Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет программы	Улучшение жилищных условий	≥ 10000	7500 (-2500)	Отчет Минсельхоза
Количество построенных или модернизированных объектов социальной инфраструктуры	Развитие социальной инфраструктуры	≥ 200	150 (-50)	Госпрограмма КРСТ
Уровень безработицы на сельских территориях	Снижение безработицы	≤ 5%	7% (+2%)	Росстат

Число мигрантов, переехавших в сельские территории	Повышение привлекательности сельских территорий	≥ 5000	3000 (-2000)	Отчет Минтруда
Объем инвестиций в агропромышленный комплекс	Развитие АПК	≥ 50 млрд руб.	40 млрд руб. (-10 млрд руб.)	Минсельхоз РБ
Процент освоения бюджетных средств	Освоение финансирования программы	$\geq 95\%$	85% (-10%)	Отчет КРСТ

Источник: [составлено автором]

Таким образом, приведенные критерии и показатели позволяют оценить эффективность реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан». Табличный формат обеспечивает наглядность и удобство анализа данных.

Текущее состояние реализуемой государственной поддержки сельского хозяйства и развития сельских территорий в Российской Федерации являются одной из ключевых проблем в рамках государственной политики. Государственная поддержка этого сектора является необходимой для их развития и стимулирования конкурентоспособности. Основные направления представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные направления государственной поддержки сельского хозяйства и развития сельских территорий, реализуемые на территории Российской Федерации [составлено автором]

Одной из главных проблем остается «низкая эффективность освоения бюджетных средств», выделяемых на реализацию государственных программ. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, в 2023 году уровень освоения финансирования составил всего 85%, что значительно ниже целевого показателя в 95% [4], наблюдается сокращение объемов финансирования государственной программы (рисунок 2), в особенности, за счет федерального бюджета.

Рисунок 2 – Динамика освоенных объемов финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» за 2021-2023 гг. [составлено автором]

Самые крупные проекты из заявленных по подпрограмме «Современный облик сельских территорий» – строительство школы на 500 мест и сетей водоснабжения в Бураево за 1,3 млрд руб., возведение крытого катка и сетей водоснабжения за 825 млн в Раевском. В Верхнеяркеево по программе могут возвести музыкальную школу, стадион и коммунальную инфраструктуру общей стоимостью 912 млн руб., в селе Верхние Татышлы планируют возвести очистные сооружения и провести капремонт сетей водоснабжения, заявка подана на финансирование в объеме 666 млн руб.

При этом Правительство РБ призывает районы активизироваться с заявками, так как именно от их количества напрямую зависят объемы выделяемой поддержки из федерального центра. Это свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов управления проектами и контроля за их реализацией.

Кроме того, «отток населения из сельских территорий», особенно молодежи, также является серьезной проблемой. Миграционный поток направлен преимущественно в крупные города, где сосредоточены образовательные, медицинские и культурные ресурсы. Для сельских территорий это означает не только потерю трудоспособного населения, но и снижение инвестиционной привлекательности регионов [3].

Также стоит отметить «дефицит квалифицированных кадров» в сельском хозяйстве. Несмотря на наличие образовательных учреждений, таких как Башкирский государственный аграрный университет, выпускники часто выбирают работу в других отраслях или покидают регион. Эксперты отмечают, что простое увеличение зарплат не решит проблему — требуется комплексный подход, включающий модернизацию производства и создание современных условий труда.

Тем не менее, формирование сельских агломераций представляет собой перспективное направление, которое может способствовать решению вышеуказанных проблем. Сельские агломерации — это территориальные образования, объединяющие несколько населенных пунктов вокруг одного центра с развитой инфраструктурой. Такая модель позволяет рационально использовать ресурсы, развивать малый и средний бизнес, а также создавать новые рабочие места.

Одним из самых важных направлений является «развитие социальной инфраструктуры». В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» уже реализован ряд проектов по строительству школ, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и спортивных площадок. Например, в 2023 году было построено и модернизировано 150 объектов социальной инфраструктуры, что составляет 75% от целевого значения. Однако для достижения полной самообеспеченности сельских территорий необходимо продолжать работу в этом направлении.

Вместе с тем, важным шагом будет «стимулирование предпринимательской активности». Открытие школ самозанятых для сельских жителей позволит освоить высокооплачиваемые профессии и запустить собственные бизнес-проекты. Это особенно актуально для муниципальных образований с высоким уровнем безработицы.

Государственное управление сельскими территориями является одним из ключевых вопросов государственной политики как на уровне всего государства, так и на уровне регионов, выступая в качестве инструмента для достижения стабильности и устойчивости социально-экономического положения сельского населения государства и региона. Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает значительные финансовые вложения: только за последние четыре года (2020–2023 гг.) в регионы страны направлено около 125 млрд рублей. Республика Башкортостан смогла привлечь существенную часть этих средств — общий объем финансирования составил 7,6 млрд рублей.

Однако для достижения максимальной эффективности важно не только выделять средства, но и обеспечивать их целевое использование. Экспертная оценка, проведенная представителями Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, показала, что предложенные мероприятия способствуют повышению привлекательности сельских территорий, устранению дефицита кадров и сокращению безработицы [4].

Таким образом, Развитие сельских агломераций в Республике Башкортостан представляет собой перспективное направление, способное решить многие социально-экономические проблемы региона. Однако для достижения успеха необходимо учитывать как текущие ограничения, такие как неполное освоение финансирования и отток населения, так и потенциал новых подходов, включая модернизацию системы образования и стимулирование предпринимательства. Реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» при условии корректировки целей с учетом анализа резильентности территорий может стать основой для устойчивого развития сельских поселений и повышения качества жизни их жителей.

Использованные источники

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями на 04.10.2022). Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 22.01.2025).
2. Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017) // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174933/2844094b7ba6e57e91fd5bb036ee91d9f6727238/ (дата обращения: 02.01.2025).
3. Измайлова С.А., Захарова А.П. Сельские агломерации как фактор устойчивого развития сельского хозяйства // Russian Journal of management, 2024. - № 1 (12). – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/73943/view> (дата обращения 02.02.2025)
4. Клепцова Н.А., Меньшова А.Е. Особенности и принципы развития сельских агломераций // Russian Journal of management, 2024. - № 2 (12). – URL: <https://rusjm.ru/ru/nauka/article/83805/view> (дата обращения 02.02.2025)
5. Проваленова Н. В., Касимов А. А. Ключевые проблемы и основные направления развития социальной инфраструктуры сельских территорий // Вестник НГИЭИ, 2021. - № 3 (118). – С. 93-104
6. Состояние и перспективы развития сельского туризма в Российской Федерации : официальный сайт федерального центра сельскохозяйственного консультирования подразделений ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК». – URL: http://mcx-consult.ru/sostoyanie_i_perspektivy_razvitiya (дата обращения: 28.01.2025)
7. Харитонов Н. М. Проблемы и перспективы социально-экономического развития сельских территорий: региональный аспект. – М. : Издание Государственной Думы, 2021. – 320 с.